

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

BAKHIEVA Biybinaz

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7863604>

«QORQIT O‘TA» QORQALPOQ TEATRIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “Qorqit ota” kitobi va afsonaviy shaxs xususida. Qobiz milliy asbobining yaratilishi. Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrida “Qorqit ota” spektaklining sahnalashtirilishi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qorqit ota, teatr, spektakl, aktyor, Debyut-2022, qobiz.

«КОРКИТ ОТА» В ТЕАТРЕ КАРАКАЛПАКСКИЙ

АННОТАЦИЯ

Эта статья о книге отца «Коркит ота» и легендарной личности. Создание национального инструмента кобыз. Каракалпакский государственный театр юного зрителя поставит спектакль «Каркит ота».

Ключевые слова: Коркит ота, театр, спектакль, актёр, Дебют-2022, кобыз.

"KORKIT O‘TA" IN THE KARAKALPAK THEATER

ANNOTATION

This article is about the book of «Qorqit ota» and the legendary person. The creation of the national instrument of kobyz. Karakalpak State Theater of Young Spectators will stage the performance of «Korqit ota».

Key words: Qorqit ota, theatre, spectacle, actor, Debut-2022, qobiz.

O'tkan kun, kecha, - tarix,
Kelar kun, erta, - sir,
Bugungi kun esa – katta hadiya [1].

«Qorqit-ota» kitobi «Kitab dedam Korkut» og'uz-qipchoqlarning qahramonlik dostoni bo'lib, VIII-XII asrlardagi Sirdaryo bo'yida joylashgan Og'uz-qipchoqlarning hayotidan paydo bo'lgan adabiy qo'lyozmalar hisoblanadi. Qorqit voqealari aslini olganda VIII asrda paydo bo'lgan bo'lsa ham, kitob aslida XVI asrda Azarbayjonda yozilgan bo'lib, «Kitab dedam Korkut g'ali lisan tayfa og'uzan» degan nom bilan ma'lum.

12 ta dostonidan iborat bu asar turli voqealar va hikmatli so'zlardan iborat bo'lib, barcha turkiy xalqlarning og'zaki ijodi namunasidir. Ularning har birini kichkina bir doston desak ham bo'ladi. Dostonlar tilga boy, syujetlik mazmuni tarafidan tarixiy haqiqatga yaqin bo'lib VIII-XII asr voqealarini o'z ichiga oladi. Hozirgacha bu kitobning Vatikan va Drezden qo'lyozmalari saqlanib qolgan. Qorqit-ota kitobining asosiy syujetlari Sirdaryo atrofidagi Jan'akent qalasining aylanasi paydo bo'lgan. Qorqitning o'zi ham o'sha yerda yashaganligi bu fikrni tasdiqlaydi [2].

Ded (deda) so'zi aslida eski saklarning so'zidan olingan. Turkcha «ata» degan ma'noni bildiradi. Qorqit ota kitobining hozirga qadar ikki nusqasi saqlangan bo'lib, birinchisi – Drezden (Germaniya) nusqasi, ikkinchisi esa Vatikan (Italiya) nusxalari hisoblanadi. Drezden nusxasida ikki syujet saqlangan bo'lsa, Vatikan nusxasida faqatgina oltitasi saqlangan. Qorqitdan meros bo'lib qolgan o'n ikki doston – deb atasa ham bo'ladi. Chunki bundagi voqealarning hammasi IX-XII asrlardagi og'uz-qipchoq qavmlarining tashqi va ichki dushmanlari bilan bo'lgan janglari haqida so'z ketgan. «Qorqit ota» kitobida 1043-yili Jan'akentni tashlab qochgan shox Malikning nomi bor [3].

Ayol-qizlar obrazi Qorqit ota ijodida alohida o'z o'rniga ega. U ayol-qizlarni erkaklardan ajratib qaramaydi. Aksincha, haddan ziyod asrab-avaylaydi. Ayollardagi go'zallik, ulardagi sodiqlik, aql-farosat dunyosi, onalarning mexriga to'la xusnini, Qorqit judayam ta'sirli tasvirlaydi. Qorqit ota kitobining yozilish uslubiga poeziya deb qaralsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa chechanlar so'zi deb qarasa ham bo'ladi. Dostonning til qurilishi aslida turkman va azarbayjon tillariga juda yaqin keladi. Lekin qipchoq belgilarining ham bor ekanligini sezish mumkin.

Mana shunaqa tarixiy manbalarga boy bo'lgan «Qorqit ota» dostoni haqida ko'pchilik o'z fikrlarini va yozgan maqola va kitoblarni ko'rishimiz mumkin. Yana ikkinchi tarafdin Qorqit otaning o'zi haqida ya'ni uning dunyoga kelishi va qobiz asbobini yasagani haqida alohida mavzu bor.

Afsonaga ko'ra, Qorqit yoshligida inson umri o'tkinchi degan so'zlarga ishonmagan va o'lim bilan kurashga bel bog'lagan. Umrboqiy hayot haqidagi fikrlar og'ushida odamlar orasidan o'zini tortib, tog'u toshlardan boqiy umr sirlarini izlaydi. Ammo qayerga bormasin, o'lim deb atalmish har bir banda simirishi lozim bo'lgan sharbatga duch keladi. O'rmondagi keksa daraxt chirib borayotganini aytsa, sahodagi qovul quyosh tig'ida so'layotganidan noliydi. Hatto, osmono'par tog'lar ham borgan sari yemirilishiga yuz tutayotganidan o'ksinadi.

Ularning iqrorini tinglagan Qorqit daraxtdan qo'biz yasaydi, unga tor ulaydi va ana shu qo'bizda qo'shiq kuylab, unga bor dard-u sitamlari, nolalarini singdiradi. Afsonadan anglashiladiki, o'tkinchi dunyodan abadiylik izlagan Qorqit o'z san'ati bilan umrboqiylik kasb etadi.

Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrida yosh rejissyor Sultanbek Qa'llibekov tarafidan "Qorqit" spektakli sahna yuzini ko'rishga muyassar bo'ldi. Spektakl qahramoni Qorqitning tug'ilishi bilan boshlanadi. Uning tug'ilishi ham boshqalarga o'xshamagan tarzda kechadi. Bazi tahlilchilar uning uch yil, uch hafta, uch kunda tugilgani hamda dunyoni larzaga solib kelgani bois shu nomni olgan desa, aksariyat manbalarda elga qut-baraka, tokin-sochinlik olib kelgani uchun ham shunday ism berilgan deyiladi.

Qorqit ota spektaklida ham bosh qahramonning g'ayri tabiiy tug'ilishi, sinovlardan o'tib vaqt va o'lim ustidan g'olib kelishi hamda qobiz yasab ko'plab ko'ngillarga shifo ulashgani hikoya qilinadi. Emishki, Qorqitota qirq yoshga yetgunigacha har kuni ajali bilan olishgan. Spektakl mana shu motiv bilan boshlanadi. Yani, Qorqitning tushida o'ziga o'zi go'r qazayotgani, «men hali yashashim kerak» deya Azroilning changalidan qochib qutilishi juda g'aroyib tarzda sahnalashtirilgan. Eng asosiysi hamma joyda rejissyorni qiynaydigan – yarim fantastik, yarim haqiqiy afsonani sahna tiliga ko'chirish masalasi ishonarli hal etilgan.

Qorqit ota qirq yoshigacha turli sinovlardan o'tadi. U tinmay o'zligini, g'addor dunyoning asl mohiyatini, olam va odamni bog'lab turuvchi ma'no rishtalarini, tug'ilmoq va o'lmoq o'rtasidagi umr mazmunini anglamoqchi edi. Shuing uchun ham u har kuni, har soniya o'lim bilan yuzma-yuz keldi. Sahnada uning beshafqat ajal bilan kurashini kuzatar ekanmiz, yassaviyning mashhur hikmati yodga tushadi: "O'lmasdan burun o'linglar"... to'g'ri o'lmasdan burun o'lmoq har kimga ham nasib etavermaydigan hislat. Yani, haqiqiy o'lim bilan duch kelmasdan avvalroq o'lim haqida o'ylagan har bir kishi botirdir. Shuninh uchun ham faqat botirlargina bu o'tkinchi dunyoga kengroq va balandroqdan turib qaray oladi. Shu ma'noda sahnadagi Qo'rqitota ham mayda odamlarga, razil kimsalarga yuksakdan nazar tashlay oldi. Qo'rqitning ajalni yengishi, qo'biz vositasida umrboqiylik kasb etishida ramziy ma'no ham bor. Inson umri davomida qilgan ezgu ishlari, ezgu amallari albatta keyingi avlodlarga yetib borishi, ular avlodlarda davom etishi yorqin chizgilarda aks etgan. Uning qahramoligi ham mana shunda.

Qo'rqit ota ruhiy va hissiy qiyinchiliklarni boshidan kechiradi. U o'zligini izlar ekan, o'lim va tiriklik, hayot va mamot, shodlik va iztirob, quvonch va qayg'u kabi qarama qarshi tuyg'ular og'ushida, turli savollar girdobida qoladi. Lekin hamma vaqt o'zligini saqlaydi. Zero, biz sahnada ko'rgan Qorqit ota taqdirdan ruhan g'olib kela olgan qahramondir. Botirlarning yonida hamisha bir hamrohi bo'ladi. Masalan: "Alpomish"ning oti Boychibor deganidek. Qorqit otaning hamrohi esa bu tuyasi bo'lgan. Spektaklda aytilishicha Yelmoya ismli tuya uning dardkashi va sirdoshi. Shu sababli u Yelmoyani jonidan ortiq ko'radi.

Qayerga borsa uni birga olib borardi. Lekin ajal yo jonga, yo molga keladi deganlaridek o'lim habarchisi bo'lgan qora qarg'alar Yelmoyaning ajali yetganini ma'lum qiladi. Yani qorqitning o'zi ajal ustidan g'olib kelgach, sevimli tuyasini qurbon qiladi. So'ng uning terisidan qobiz yasab butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan hikmatlarni aytib qoldiradi. U chalgan musiqadan millionlab odamlar dardiga malham, muammolariga yechim topadi. Spektaklda esa Yelmoyaning qurbon qilinishi ramziy ma'noda bo'lib rassom shartli ravishda oddiy arqon va yoysimon tayoqlardan foydalangan.

Qorqit ota rolini ikki aktyor ijro etgan: yoshligini aktyor Fozilbek To'laganov, keksaroq paytini esa Qoraqalpog'istonda hizmat ko'rsatgan artist Jigarboy Abdimov gavalantirgan. Bu har ikki aktyor ham o'zi ijro etgan qahramon obraziga tomoshabinlarni ishontira oldi. Bundan ko'rinib turibdiki, rejissyor rollarga aktyor tanlashda adashmagan. Shuningdek ona obrizida ham ikkita aktrisini ko'ramiz, O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan artist Liza Halqazarova va aktrisa Gulchehra Jabborova sahnada ham dono, ham ehtirosli onalarni gavalantirishga muvofiq bo'lgan.

Ular yaratgan ona obrazi talqinlari nihoyatda uyg'unligi, biri ikkinchisini hech bir uzlishsiz davom ettirgani uchun ham tomoshabin ko'z o'ngida ona siyosi yaxlit tarzda nomoyon bo'ladi. Bundan tashqari teatrning yosh va umidli aktyorlari go'rkov, goh qarg'a goh esa ajal qiyofasida nomoyon bo'lib o'zlariga birlashtirilgan rollarni Aybek Xojamuratov, farishta Rozi Piyazova, Qorqitning shogirdlari rolini Raxman O'rinboyev, Navro'z Aymuratov, Islom Begjanov va boshqalar mahorat bilan ijro eta olgan.

Spektaklda ko'pgina jihatlar tomoshabinlar e'tiborini tortishi, tabiiy. Spektaklga musiqa

tanlashda ham katta e'tibor berilgan. Hattoki aktyorlarning o'zlari ham huddi qushga o'xshab avoz chiqarganini va yana milliy asbob shanqovuzni jonli ijroda chalganini guvohi bo'ldik. To'g'ri hozirgi zamon spektakllarida bunaqasini ko'p uchratish mumkin, lekin qoraqalpoq sahnasida bunaqasi bo'lishi birinchi morataba edi. Bu esa qoraqalpoq tomoshabinlarini o'ziga jalb etmasdan qo'ymadi va tomoshabinlar hayratiga sazovar bo'ldi. Rejissyorning yana bir yutug'i

bu yosh aktyorlardan yaxshi foydalana olganligidadir. Chunki spektakl boshlanishidan plastik harakatlarga boy bo'lgan o'yinni ko'rdik. Bu o'yinda esa aktyorlarning qanchalik darajada plastikaga boyligi, sinxronlikni ushlab va bu harakatlar faqat shu joyda yani faqat asarning boshida ko'rinib qolmasdan balki spektaklning o'rtasida ham, oxirida ham o'z aksini topgan.

Spektakl davomida so'zsiz hatti-harakatlarga boy bo'lgan sahnalarni ko'p ko'rdik. Bu esa teatr jamoasining aktyorlik mahoratidan kuchli ekanligining dalili. Chunki: "So'zsiz hatti-harakat bilan shug'illanganda, tananing har bir qismini to'g'ri boshqara olish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqara olish deganda faqatgina imo-ishorani ishlatish yoki hatti-harakatni bajarish emas, yetarli darajada ma'nodor va ta'sirchan tana ham bo'lishi lozimligi nazarda tutilmoqda. Buning uchun bajaruvchi faqat harakat qilishdan tashqari, yurakdan his qilishi va bu badanida aks etishi lozim bo'ladi" [3]- dep yozgan edi. Shunday ekan qoraqalpoq teatrlari ham rivojlanishda oldinda ketyapti.

Bu spektakl Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri uchun yangilik bo'ldi. Chunki bir tarafdin yangi yosh va kelajagi porloq rejissyorni kashf etilishi bo'lsa, ikkinchi tarafdin millatlararo hamjihatlikni ko'rsatib berdi.

Bu spektaklning avtori Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, dramaturg Ch.Aytmatov nomidagi davlat mukofoti sovrindori, Qayrat Imanaliyev qalamiga mansub bo'lib spektakl premyerasiga asar muallifi, Qirg'iziston Milliy teleuzatish korporatsiyasi direktori Qayrat Imanaliyev, shuningdek, bir guruh ijodkorlar – Talasbek Alibayev, Maqsat Tolonov, Tengirberdi Anarbekov, Qiyal Sharsheyeva va Bekjan Toktosunov tashrif buyurdi.

Premyeradan so'ng qoraqalpoq va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi azaliy do'stlik rishtalari haqida so'z bordi. Qirg'izistondan kelgan mehmonlar o'zlarining samimiy fikrlarini bildirishdi jumladan qirg'iz buyuk yozuvchisi bo'lgan Chingiz Aytmatovning bir qancha asarlarini (“Jamila”, “Tengiz bo'ylab chopkan olapar kuchuk”, “Sarviquomat dilbarim”, “Ona yer ona”, “A'sirga tatirlik ku'n”) qoraqalpoq teatrlarida sahna yuzini ko'rganligini va Qirg'izistonga tashrif buyurib spektakllar qo'rganligini aytib o'tdi. “Qorqit ota” spektakli esa xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik va madaniy munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini takidlab o'tdi.

Yana shuni takidlash kerakki aktyorlar jamoasi juda yaxshi tanlab olingan. Topshirilgan rollarni aktyorlar bir-birini qaytarmasdan, obrazlarini ko'rsata oldi. Har bir aktyor alohida obrazining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan hatti-harakatlar bilan harakatlandi. Hattoki “Debyut” festivalining hakam a'zolari ham bu spektakl haqida o'zlarining iliq fikrlarini bildirishdi. Bu esa yosh rejissyorning debyut spektakli bo'lsa ham “Qorqit” bilan rejissyor sifatida o'zini ko'rsata oldi. Spektakl qoraqalpoq teatr tarixidan o'ziga munosib joy oldi desak adashmaymiz.

Bir necha yildan buyon o'tkazib kelinayotgan “Debyut” ko'rik-festivali ko'plab yosh ijodkorlarni kashf etishda davom etib kelmoqda. Ularning iqtidori va ijodkorlik qobiliyatini katta maydonda sinovdan o'tkazib, keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda. “Qorqit” spektakli ham 2022-yilning 26-30-sentyabr kunlari bo'lib o'tgan yosh rejissorlarning «Debyut-2022» 7-Respublika ko'rik-festivalida qatnashib faxrli ikkinchi o'rinni egalladi va festivalning eng yorqin spektakllaridan biri bo'ldi. 2022-yil dekabr oyida Qirg'iziston Respublikasiga bo'lgan gostrol safarida bo'ldi.

Asar dramaturgi Qayrat Imanaliyev boschiligidagi qirg'iz xalqiga «Qorqit ota» spektaklini namoyish etib kelishdi. Spektakl rejissyori Sultanbek Qa'llibekov «Qorqit ota» spektaklini sahnalashtirgani uchun O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan o'tkazilgan «E'tirof» tanlovida «Eng faol madaniyat va san'at xodimi – 2022» statuetskasi hamda diplom bilan taqdirlandi. Qayd etish joizki, teatr jamoasi aynan shu spektakl bilan, Xalqaro teatrlar san'ati festivaliga qatnashishi ko'zda tutilgan.

“Qorqit ota” asari faqat qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrida emas balki yosh jazzi tomoshabinlar ham ko'rishi bu shaxs haqida yaqindan tanishib kim bo'lganligi maqsadida qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatrida ham sahnalashtirilgan. Qoblanbek Qalilayev tomonidan sahnalashtirilgan spektaklda turkiy xalqlar o'rtasida taniqli siymo Qorqit otaning hayot yo'lidagi voqealari qo'g'irchoqlar orqali ifodalanadi.

Ajal bilan olishib dunyo kezib, qobiz musiqa asbobini yaratadi va uni avlodlarga bir umrga meros qilib qoldiradi. Spektakldagi Qorqit ota rolini Ching'is Allambergenov, Qora shoh rolini Nursulton To'rayev, otasi rolini Paraxat Kulimov, ko'r chol rolini Shamsuddin Kalamov, shaytonlar rolini Ulmeken Qozoqboyeva, Nasiba Genjebekova va boshqalar ijro etgan. Teatrning 32-mavsumi ham huddi shu spektakl bilan ochilgan va 2022- yilning iyul oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi qo'g'irchoq teatrlarining an'anaviy XIII ko'rik-festivalida ushbu asar bilan ishtirok etib, diplom bilan taqdirlandi.

Spektakllarda Qorqit ota obrazi afsonaviy shaxs yoki hayotda yashab oʻtgan qahramon boʻlsin, oʻziga yuklatilgan vazifani toʻkis ado etdi. Avlodlar uchun koʻp hikmatli soʻzlar va iboralar qoldirdi. Aynan shu boisdan ham Qorqit ota qoldirgan hikmatlar qayta-qayta oʻqishga, teatrlarda sahnalashtirishga arziydi. Turkiy xalqlar taʼbiri bilan aytganda, Qoʻrqit Ota aslo oʻlmaydi. U turkiylar qalbida umrbod yashayveradi.

IQTIBOSLAR

1. Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: „Аруна Ltd.“ ЖШС, 2005 [ISBN 9965-26-095-8](#)
2. К.Ма'мбетов, Г.Жақсимова, Р.Ниетова. << А'дебиат >>. – No'kis.:Билим, 2017. 121-б.
3. „Kitobi Dada Qo'rqud“ Boltiqbo'yi xalqlari tilida". Mahir Hamzayev. Boku, „Fan va ta'lim“ nashriyoti, 2017.
4. Ch.Aubert. “The art of pantomime”. Mineola, New York. 2003.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz